

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОКСИКАНТОВ НА ПРЯМОЙ КИШКИ КРЫСЫ

Ильясов А.С.¹ Азимова З.С.²

¹⁻²Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6942247>

Предотвращение миграции токсикантов из отходов в окружающую среду, а также полное устранение или ограничение их влияния на живые организмы представляет одно из важнейших направлений при решении современных медико-экологических проблем.

Ключевые слова: токсиканты, тяжёлые металлы, миграция, кумуляция, прямая кишка, анальный канал, крысы.

Исследование функционального состояния организма при поступлении токсикантов и предотвращение их миграции из отходов в окружающую среду, а также полное устранение или ограничение их влияния на живые организмы представляет одно из важнейших направлений при решении современных медико-экологических проблем. Изучениями установлено что внутренний и наружный сфинктеры прямой кишки формируют комплексное комбинированное образование. Полученные результаты глубже раскрывают механизм возникновения различных нарушений сфинктерного аппарата кишки. Характер взаимоотношений мышечных структур и соединительной ткани со сфинктерами, различен и необходимо, учитывать при устранении органических нарушений сфинктеров прямой кишки.

В настоящее время часть человечества в той или иной мере подвержена действию различных химикатов. Стремление лучше понять связи между свойствами химикатов и их воздействием как на человека, так и на экосистемы привело к возникновению новой междисциплинарной отрасли науки об окружающей среде – химической, биологической и медицинской экотоксикологии.

Использованная литература:

1. Литвинов Н.Н. Совершенствование научных основ профилактики заболеваемости, обусловленной химическими нагрузками малой интенсивности. 2 Съезд токсикологов России, Москва, 10–13 нояб., М. 2003, с. 159–160.
2. Абдуллаева Г.З. Экологические политика республики. Узбекистана В условиях по этапной интеграции в мировой сообществе; Автореф. дис. кан. биол. Наук. - Ташкент, 2001,-19 с.

3. Иноят Ф.Ш. Индивидуальные особенности развитие адаптивных процессов организма при воздействие различных ксенобиотиков: Автореф. Дис. док. мед. наук. - Ташкент, 2003,-19 с